

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Kodirov V.A., Bozorova Z.J. Etnopedagogik va mumtoz manbalarda insonlararo o'zaro ta'sir muammosining tavsifi	4
Turaboyeva M.R. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish	8
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni rivojlantirishda psixolingvistik yondashuvning samaradorligi	12
Temirov M.A. Ijodiy asarlarni o'rganish orqali talabalarning badiiy did va estetik tafakkurni rivojlantirish modeli	16
Кабирова Н.Х. Роль устных вычислений в формировании вычислительных навыков младших школьников	23
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalariga akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	27
Komilova D.A. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	33
To'xliboyeva Z.A. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirishning pedagogik zaruriyati	37
Мирзалиев А.А. Методическая технология организации морально-психологической подготовки	43
Wang Ping. Research on the national aesthetics of chinese piano works	48
Adaxamova M.M. Improving the communicative competence of physical education students through organizing english classes outside the auditory	53
Alimov J.A. Maktablarda gimnastika darsini o'qitishning zamonaviy pedagogik metodikasi	57
Дулатов Р.Р. Анкетный мониторинг как инструмент управления прыжковой подготовкой юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	63
Nasirdinova G.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	67
Mullajonov Sh.I. Bo'lajak o'qituvchilarda so'g'lom va faol turmush tarzini tashkil etishning samarali usullari	72
Valixanov S.Sh. Jismoniy tarbiya tizimini tashkil etishda yevropa mamlakatlari tajribasi	75
Turg'untoshev M.I. Zamonaviy texnologiyalar vositasida sport-ta'lim jarayonida jismoniy salohiyatni oshirish mexanizmlari	82
Yuldashev B.N. Ortiqcha vaznga ega bolalar uchun maxsus jismoniy tarbiya mashqlarini kompleks qo'llash usullari	89
Saidg'aniyev S.O. Oliy ta'lim talabalari uchun "gimnastika va uni o'qitish metodikasi" fanining ahamiyati	93
Abdufattoxova M.B. Yosh o'qituvchining ustoz-shogirdlik faoliyati jarayonida kasbiy shakllanish darajasini aniqlash va funksional komponentlari	97
Махкамов Ш.Р. Русская фразеология: традиции и современные тенденции	101
Mamatqodirov Z.N. Karate mashg'ulotlarining psixologik salomatlikni saqlashdagi o'rni	107
Gofurjanova N.K. Germenevtik yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari	112
Kosimov R.K. O'zbek va qirg'iz adabiyotida xalq og'zaki ijodining roli va o'ziga xosligi.	115

**ETNOPEdagogIK VA MUMTOZ MANBALARDA INSONLARARO O'ZARO TA'SIR
MUAMMOSINING TAVSIFI**

<https://zenodo.org/records/15776294>

**Kodirov Valijon Abduraxmonovich,
Bozorova Zuhaxon Jo'rayevna,
Andijon davlat pedagogika instituti**

Annotatsiya. *Maqolada etnopedagogikaning birlamchi manbasi bo'lmish xalq og'zaki ijodi namunalarida, eng qadimgi turkiy bitik hamda mumtoz manbalarda insonlararo ta'sir shakllari va mazmuni ko'ril chiqilgan. Ajdodlarimizning o'zaro ta'sir borasidagi qarashlarida insonlararo, inson va jamiyat, inson va tabiat munosabatlari u yoki bu shaklda, ifodada o'z aksini topganligi borasidagi kuzatishlar bayon qilingan. Ularning barchasida inson ma'naviyati, yosh avlod tarbiyasi markaziy o'ringa qo'lgani kuzatiladi.*

Kalit so'zlar: *jamoaviy faoliyat, ijtimoiy vazifalar, o'zaro ta'sir, folklor janrlari, turkiy bitiklar, mumtoz asarlar, tarbiya omili.*

Аннотация. *В статье рассмотрены формы и содержание межличностного взаимодействия в образцах народного устного творчества, являющихся первоисточниками этнопедagogики, а также в древнейших тюркских памятниках и классических произведениях. Изложены наблюдения о том, что в представлениях наших предков о взаимовлиянии находят отражение отношения между людьми, человеком и обществом, человеком и природой в той или иной форме и выражении. Во всех этих источниках отмечается, что духовность человека и воспитание молодого поколения занимают центральное место.*

Ключевые слова: *коллективная деятельность, социальные функции, взаимовлияние, жанры фольклора, тюркские памятники, классические произведения, фактор воспитания.*

Abstract. *The article examines the forms and content of interpersonal interaction reflected in samples of folk oral creativity, which serve as primary sources of ethnopedagogogy, as well as in the oldest Turkic inscriptions and classical works. Observations are presented on how the ideas of our ancestors regarding mutual influence are manifested in relationships between individuals, between individuals and society, and between individuals and nature, in various forms and expressions. It is noted that in all these sources, human spirituality and the education of the younger generation occupy a central place.*

Key words: *collective activity, social functions, mutual influence, folklore genres, Turkic inscriptions, classical works, educational factor.*

Insonlar jamiyat bo'lib yashay boshlaganlaridan buyon ular o'rtasidagi munosabat hayot mazmuni va kundalik faoliyatlarining shakl va mazmunini belgilab beruvchi muhim omil bo'lib keldi va shunday bo'lib qo'ladi. Birgalikdagi turmush tarzi: jamoaviy mehnat, birgalikdagi oilaviy hayot, tengdoshlar bilan ta'lim olish, mahalladoshlar bilan aloqalar – bularning barchasi insonning irodasidan tashqari, ayni paytda undagi ichki ehtiyoj o'laroq o'zaro aloqalar, munosabatlarni taqozo qiladi. O'zaro munosabatlar alohida olinganda har bir insoning shaxs bo'lib shakllanishida hamda rivojlanishida, jamiyat miqyosida esa taraqqiyot va hatto aytish mumkinki tamaddun asos bo'lib xizmat qiladi. Aytish mumkinki. o'zaro aloqalar va munosabatlarsiz hech qanday taraqqiyot, shaxsiy va ijtimoiy maydonda rivojlanish bo'lmaydi. Ular kommunikatsiyaning turli shakl va mazmunidagi ko'rinishlarida namoyon bo'ladi. Ijtimoiy xarakterdagi mazkur munosabatlar odamlar, insoniyat uchun g'oyat muhim va dolzarb ekan, ularning yuksak darajada ma'naviy, ma'rifiy xarakterda bo'lishi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Aks holda g'ayriinsoniy, ma'rifatdan uzoq bo'lgan munosabalar har bir insonni, jamiyatni va, nihoyat, butun insoniyatni tanazzulga yetaklashi muqarrar. Bu, ayniqsa, har millatning, global miqyosda olganda bashariyatning ertasi, kelajagini yaratishga da'vat qilingan yosh avlod ta'limi va tarbiyasida yanada o'zgacha dolzarblik yuzaga chiqadi. Ta'limning natijasi – bu

ijtomoiy munosabatlar oqibatidir desak, xato bo'lmaydi. "Shaxs – sotsial munosabatlar mahsuli deyilishining eng asosiy sababi – uning doimo insonlar davrasida, ular bilan o'zaro ta'sir doirasida bo'lishini anglatadi. Bu shaxsning eng yetakchi va nufuzli faoliyatlaridan biri muloqot ekanligiga ishora qiladi" [1].

Qadimdan nozil qilingan ilohiy bitiklar, yaratilgan badiiy, falsafiy va turli ilmiy adabiyotlar mazmun va mohiyatiga ko'ra turlicha bo'lsa-da, ularni birlashtirib turadigan jihat – hammasida insonlararo, inson va jamiyat, inson va tabiat munosabatlari u yoki bu shaklda, ifodada o'z aksini topgan. Jumladan, bizning ajdodlarimiz ma'naviy-ma'rifiy bitiklari, ilmiy meroslari bu borada ham mavzu, ham mazmun jihatdan boy va xilma-xildir. Ularga xalq og'zaki ijodi namunalari, qadimgi turkiy bitiklar, "Avesto", qadimgi turkiy adabiyot namunalari va ulardan keyin manbalar, Birinchi va Ikkinchi Renessans davri mutafakkir ajdodlarimiz qoldirgan asarlar misol bo'ladi. Shuningdek, keyingi davrlardan to bizning kunlarimizgacha qanchadan-qancha durdona asarlar yaratildi. Avvalo, xalq og'zaki ijodida ajdodlarimizning o'zaro munosabatlarga yondashuvlariga diqqat qaratamiz. Zaro, donishmand xalq insonlarni o'zaro munosabatlar jarayonida tarbiyalansihiga urg'u beradi, shu bois ham og'zaki ijod va tarbiya masalasida qator ilmiy ishlar amalga oshirilgan, pedagogik adabiyotlar nashr qilingan. Misol tariqasida R. Nishonova [2], G.Saidova [3], O.Xodjayevlar [4] chop ettirgan ilmiy izlanishlar natijasi bo'lgan nashrlarni keltirish mumkin.

Ertaklarda turli mazmun va mavzulardagi munosabatlar talqin qilingan. Ularda yosh avlod uchun g'oyat ibratli lavhalar, munosabat qoliplari, shakllari, insonlarning tutumlari va oqibatlari qisqa, hayotiy tarzda ifodalangan. Eng asosiysi, ularda bolalar qalbi, ong-u shuuriga emotsional ta'sir ko'rsatish orqali psixologik omillarga ko'ra kuchli tarbiyaviy ta'sir mexanizmi badiiy adabiyotning keng imkoniyatlari orqali ishlashini kuzatamiz. Bu janr imkoniyatlari haqida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari – bugungi talabalar yetarli tasavvurga ega bo'lishlari lozim. Chunki ertaklar – bolalarning eng ko'p berilib eshitadigan va kattalar eng ko'p murojaat qiladigan janr. Shunday ekan, undan qanday iste'foda etishni oliy ta'lim bosqichidayoq egallashlari kerak.

Xuddi hayotda bo'lgani kabi insonlararo munosabat g'oyat xilma-xil bo'lgani kabi ertak qahramonlari vositasida tasvirlangan munosabatlar ham turfadir. Biz munosabatlarda o'zaro ta'sir haqida gapirar ekanmiz, buni ertaklar syujetida bayon qilingan voqelik xulosasiga ko'ra asosan ikki ko'rinishiga guvoh bo'lamiz: 1) munosabatlar mazmuniga ko'ra ijobiy obrazlarning mukofotlanishi, maqsadga yetishi, salbiy qahramonning jazolanishi; 2) ijobiy qahramon(lar)ning xatti-harakati, boshqalarga munosabati ta'siri orqali salbiy qahramonning o'z xatolarini anglab yetishi, haq to'liga o'tishi.

Birinchi holatda munosabatlarda o'zaro ta'sir natijasi ochiq ifodalanmaydi, balki shu munosabatlar oqibati ibrat tarzida bo'rttirib beriladi. Masalan, "Zumrad va Qimmat" ertagida Zumrad kundalik turmushida o'zi bilan munosabatga kirishgan har bir kishiga olijanoblik ko'rsatadi, hech bir holatda yomon so'z, xatti-harakat undan kuzatilmaydi. Hatto o'ziga tinmay ozor berib kelayotganlarga nisbatan ham bunday salbiylik kuzatilmaydi. Qimmat esa uning butunlay teskarisi, hatto o'ziga doim foydasi tegadigan, xizmatida bo'lganlarga dilozorlik qiladi. Bu kabi ertaklarda qahramonlarning o'zaro munosabatlar ta'siri bir-birlariga emas, balki ertak tinglovchilariga bo'lishi maqsad qilib qo'yiladi. Demak, birinchi tasnifdagi ertaklar munosabatlar tasviri orqali uni eshituvchi (o'qiguvchi)ga ta'sir ko'rsatadi. Bunday yondashuv "Oltin tarvuz" ertagida ham kuzatiladi. Bu yerda unson va tabiat munosabati mavzuga olingan. Tabiatga qanday munosabatda bo'lsang, u senga shunday javob qaytaradi degam g'oya

yetakchilik qiladi. Bu yerda ham o'zaro munosabat "yaxshilikka – yaxshilik", "yomonlikka – yomonlik" muqarrarligi bo'rtma yakunga ko'ra o'z ifodasini topgan.

Ikkinchi guruhdagi ertaklarda ijobiy xarakterdagi qahramonning munosabatlardagi insoniyligi ta'siri ostida faqat yomonlikni o'ylaydigan obraz o'z xatosini anglab yetadi va hayotda to'g'ri yo'lni tanlaydi. Buni "Ikki tabib" ertagi misolida ko'rish mumkin. Bir ustozda tahsil olib yetuk tabib bo'lib yetishga mahsido'zning o'g'li Odil hamda boyning o'g'li Jobirlar misolida bu munosabatlar ochib berilgan. Shartlashganlariga ko'ra Jobir o'z uyiga mehmonga kelgan Odilga uning el orasidagi shuhrati uchun hasad qilib zahar qo'shilgan ovqat tortadi. Buni oldindan yaxmin qilgan Odil oqilona tadbir bilan zahri qotil ta'siridan qutilib ketadi. Keyingi kuni Odilnikiga mehmonga borgan Jobir Odilni xuddi o'zi kabi yo'l tutishiga shubha qilmay, zahar ta'sirini kesish uchun sut tayyorlab qo'yadi. Lekin hamkasbi u kabi tubanlikka bormaydi, hech qanday yovuz ishga qo'l urmaydi. Buni ko'rgan Jobir o'z ishidan uyaliib, afsus chekadi va hasadni tashlab to'g'rilik va halollik yo'liga o'tadi. Bu kabi ertaklarda qahramonlarning o'zaro munosabatlar ta'siri bir-birlariga to'g'ridan-tog'ri yo'naltirladi, shuningdek, ertak tinglovchilariga ham ushbu ta'sir albatta "yuqtiriladi".

Maqollar "mantiqiy mushohada namunasi, odob va axloq qoidalarini jamuljam etgan dono gap. ...ta'lim-tarbiyaviy jihatdan kata ahamiyatga ega" janr sifatida insonlararo munosabatlarni ham qisqa va aniq, yengil esda qolarli darajada jonli ifodasi sanaladi. Shu bois ulardan bilimi, intellektual darajasi, hayotiy tajribasidan qat'iy nazar xalqning barcha vakillari o'z nutqida maqsadga ko'ra foydalanadi. Ayniqsa, ota-onalar, tarbiyachi, o'qituvchilar farzand, shogird tarbiyasida bu donishmandlik namunasi murojaat qiladilar. Mavzuyimizga aloqador jihatiga kelsak, maqollarda munosabat, muloqotdan kelib chiqib, turli ta'sir omillari o'ziga xos tarzda ifodalangan. Quyida ularning ayrimlari haqida to'xtalamiz.

1. *So'zning, og'zaki muloqotning o'zaro munosabatga ta'siri* hayotiy, tinglovchi ong-u qalbiga yetib boradigan tarzda beriladi. Masalan:

Yaxshi gap bilan ilon inidan chiqar,
Yomon gap bilan qilich qinidan chiqar.

Ilon xalqona qarashga ko'ra aksar hollarda yomon, yovuz yoki dushmandlik kayfiyatidagi odamlarni gavdalandiradi. Topib, ko'ngilni ovlab aytilgan "yaxshi gap" mana shunday odamlarga ham ta'sir ko'rsatadi, ya'ni so'zlovchiga nisbatan qalbidagi "ilonlik inidan" ijobiy munosabat maydoniga chiqadi.

2. Insonlarning (umuman, millatning) munosabatlarda yakdil, hamfikir, birlikda bo'lishga targ'ib qilinadi:

Birlashgan o'zar,
Birlashmagan to'zar.
Yoki:
Ko'pchilik tikilsa, tog' qulaydi.

Bu kabi maqollarda qarshilantirish, mubolag'a vositalarida hamfikir, bir-birini tushinish zarurati yodda qoladigan, tarbiyaviy maqsadni ko'zlab targ'ib qilinadi.

3. Munosabatda tarqoqlik, birlik yo'qligi insonga, millatga zarar, ta'bir joiz bo'lsa, falokat olib kelishi ogohlantiriladi:

Oltovlon ola bo'lsa, og'zidagini oldirar.
Yoki:
To'dadan ajralgan to'rga tushar.

Mazkur maqollarda tovush takrori (alliteratsiya) vositasida hamfikrlilik, bir-birini tushunishdan yiroq bo'lish nimalarga sabab bo'lishi tushuntirilgan.

4. Munosabatga kirishuvchilarning muloqotda boshqalarga ta'siriga ko'ra oqibatlari tavsiflanadi:

Qo'l yuguriga oshga,
Til yuguriga boshga.

Sintaktik paralellizm vositasida ko'p va o'rinsiz gapirmay qo'li mehnati bilan ne'matga yetishgan hamda buning aksini qilib malomatga qolgan shaxslar solishtiriladi.

5. Muayyan toifa odamlarning boshqa insonlarga munosabatlari xarakteridan kelib chiqib, ular yuzaga keltirgan barqaror ta'sir natijalariga ko'ra barqaror baho ifodalovchi tavsifga ega bo'lishi ko'rsatiladi:

Betamizning beti bo'lmas,
Bezoring uyati.

Bu yerda "betamiz", "bezori" kabi tavsiflar doimiy, barqaror muloqot va uning ta'siriga ko'ra berilgan bahodir.

Shu kabi xalq qo'shiqlari, termalar, afsona va rivoyatlar, xalq dostonlaridan insonlararo munosabat, o'zaro ta'sirga aloqador ko'plab misollar va ularning mohiyatiga ko'ra tavsiflarni keltirish mumkin.

Jahoniy e'tirof topgan ulkan ma'rifiy obidamiz bo'lgan "Avesto"da ham qadimdan xalqimizda insonlararo munosabat va o'zaro ta'sir masalalari o'ziga xos shakllarda bo'lganiga guvoh bo'lamiz. "Ayniqsa, zardushtiylik ta'limotida rostlik va haqiqat uch ma'naviy-huquqiy g'oyaga asoslanganligi, ya'ni "Ezgu fikr, ezgu kalom (so'z), ezgu amal (ish) ga tayanganligi yanada e'tiborlidir" [5]. Agar ma'rifiy triadani mavzuyimizga tatbiq qilsak, o'zaro ta'sir mazmuni, xarakteri avvalo kishi ongida (fikir tarzida) paydo bo'ladi, so'ng so'z bilan ifoda etiladi va nihoyat munosabatlar amaliy tus oladi. Ularning xarakteri ezgulikka yo'g'rilgan bo'lishi muhimligi monumental birikda urg'ulanadi. Asarda, ayniqsa, farzand tarbiyasi va bunda ta'sir mexanizmi tizimli ishlab chiqilgani kuzatiladi [6]. Hatto munosabatlar hali bola tug'ilmasdan homilador ayolga, uning sog'ligi uchun mas'iliyat shaklida yo'lga qo'yilishi diqqatga sazovor. Ajdodlarimiz hali tug'ilmagan farzand bilan ham shu tarzda ezgu munosabatlarni yo'lga qo'yganlar [7].

"Devonu lug'tit turk", "Qutadg'u bilig", "Habatul haqoyiq" kabi qadimgi umumtirkiy asarlarda mavzuyimizga dois bir-biriga hamohang qarashlarni kuzatamiz. Masalan, Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asarida o'zaro munosabat tushunchasi "til" shaklida o'z ifodasini topganini ko'rishimiz mumkin:

Kishin til ulug'lar, topar qut kishi,
Kishin til tubanlar, yorilar boshi.
So'zing ehtiyot qil, boshing ketmasin,
Tiling ehtiyot qil, tishing sinmasin.
Talay so'zlama so'z, biroz so'zla oz,
Talay sir-sinoatni oz so'zda yoz.
Qora bosh yovi bu qizil til erur,
Talay bosh egan u, yana ham eyur.

Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy asarlaridan ham ko'plab muloqot, o'zaro ta'sir masalalariga oid talqinlarni topishimiz va keltirishimiz mumkin. Ko'pchilikka tanish:

Insonni so'z ayladi judo hayvondin,

Bilki, guhari sharifroq yo'q ondin

bayti bag'rida olam-olam ma'no jo bo'lgan. Bir qarashda shoir so'zlashish qobiliyati insonni hayvonot dunyosidan farqlaydi degan fikrni aytayotibdi degan biroz jo'n talqinni xayolga keltiradi. Chuqurroq o'ylab qaralsa, hayvondan farqlanish uchun faqat so'zlash qobiliyati kifoya qilmaydi. Haqiqiy inson kimga qanday so'zlash, insonlararo munosabatlarda yuksak insoniy ta'sir mexanizmini biladigan va qo'llaydigan kishidir.

Shuningdek, boshqa mumtoz adiblar, ma'rifatparlik adabiyoti hamda jadidlar ijodidan shu kabi ko'plab misollarni keltirishimiz mumkin. Ular yuqoridagilarga hamohang, mazmunan uyg'un bo'lib, bu ular murojaat qilgan, ilmiy-ijodiy ta'sir manbalarining umumiyliги bilan izohlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahrorov V. Sotsial psixologiya. O'quv qo'llanma: Samarqand davlat universiteti. – Samarqand: SamDU nashri, 2020. 78-b.
2. Nishonova R. Xalq og'zaki ijodi va ma'naviy tarbiya. Toshkent: Ma'naviyat, 2020. 78-b.
3. Sayidova, G. Bolalar folklori va axloqiy tarbiya. Toshkent: Sharq, 2021. 78-b.
4. Xodjayev, O. O'zbek xalq ertaklarining tarbiyaviy ahamiyati. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017. 78-b.
5. Asqarov A. O'zbek xalqining kelib chiqish tarixi. T.: 2015. 96-bet (196 b.).
6. Ashirov A. «Avesto» va Zardushtiylarning oila-turmush marosimlari. O'zbekistonda ijtimoiy fanlar. - 2002. - № 1. 78-b.
7. Qodirov V. Mumtoz adabiyot namunalarini o'qitishda metodologik asosning ahamiyati. Til, ta'lim, tarjima (xalqaro jurnal). – Samarqand, 2020. – №2, 1-jild. B.97-106.

UO'K: 303.02

PEDAGOGIK OLIY TA'LIMDA TALABALARNING O'QUV MUVAFFAQIYATINI RIVOJLANTIRISH

<https://zenodo.org/records/15776314>

Turaboyeva Madinaxon Raxmonjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada Yangi O'zbekiston sharoitida ta'lim sifati va samaradorligiga erishishning muhim jihatlari to'g'risida fikr yuritilgan. Zamonaviy ta'lim jarayonida talaba faoliyati va uning muvaffaqiyati eng muhim natija sifatida qaralib, ko'zlangan maqsadga erishish uchun o'quv jarayoni samarali tashkil etilish lozim. Bu esa pedagogdan katta mahoratni, intellektual zakovatni talab etadi. Shu ma'noda, mazkur maqolada talabaning ta'lim olishdagi muvaffaqiyati va uning talabalar o'quv faoliyatini rivojlantirishda tutgan o'rni borasida taklif va tavsiyalar bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *ta'lim, ta'lim tizimi, texnologiya, muvaffaqiyat, o'quv muvaffaqiyati, ijtimoiy hayot, ijobiy ko'nikmalar, sifatli ta'lim.*

Аннотация. *В статье рассматриваются важные аспекты достижения качества и эффективности образования в условиях Нового Узбекистана. В современном образовательном процессе деятельность студента и его успех рассматриваются как главный результат, а для достижения поставленных целей необходимо эффективно организовать учебный процесс. Это, в свою очередь, требует от педагога высокого мастерства и интеллектуальных способностей. В этом контексте в статье изложены предложения и рекомендации, касающиеся успеха студента в обучении и его роли в развитии учебной деятельности студентов.*

Ключевые слова: *образование, система образования, технологии, успех, учебная успеваемость, социальная жизнь, позитивные навыки, качественное образование.*

Abstract. *The article discusses important aspects of achieving quality and efficiency in education in the context of New Uzbekistan. In the modern educational process, student activity and success are considered the most crucial outcomes, and to achieve the desired goals, the learning process must be effectively organized. This, in turn, requires a high level of mastery and intellectual capability from*

